

RELATÓRIO DAS VIVÊNCIAS E EXPECTATIVAS DOS TRABALHADORES DURANTE AS ENCHENTES DE MAIO/2024 – RS/ BRASIL

A Social Science Research
Study Report

ESCOLA
de Gestão
e Negócios

LIDERANÇA E GESTÃO DE PESSOAS
Grupo de Pesquisa PPGN - Unisinos

Autores

 Patrícia Martins Fagundes Cabral
<https://orcid.org/0000-0003-2936-568X>

 José Carlos da Silva Freitas Junior
<https://orcid.org/0000-0002-9050-1460>

 Fernando Santini de Oliveira
<https://orcid.org/0000-0002-2161-0313>

 Jubin Yoo
<https://orcid.org/0009-0006-8358-1075>

 Anna Carolina Sehl Ferreira
<https://orcid.org/0009-0005-7510-3244>

Luiz Sérgio Chisté Fogaça
Pietra Braum

Sumário

- RESUMO
- 1- INTRODUÇÃO
- 2- MÉTODO
- 3- RESULTADOS
 - 3.1- Dados sociodemográficos
 - 3.2- Vivências do trabalhador durante as enchentes no RS
 - 3.3- Expectativas do trabalhador
- 4- RECOMENDAÇÕES
- 5- CONSIDERAÇÕES FINAIS
- REFERÊNCIAS
- CONTATOS E REDES SOCIAIS

RESUMO

O relatório apresentado busca compreender as vivências e expectativas dos trabalhadores durante as enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul em 2024, com ênfase na análise das percepções sobre suporte organizacional, competências de liderança e estratégias de gestão em crises. A partir de uma pesquisa exploratória-descritiva com 558 participantes, os dados foram coletados em tempo real, utilizando questionários estruturados com questões abertas e fechadas. Os resultados destacaram a diversidade sociodemográfica dos respondentes e os impactos diferenciados vivenciados por líderes e não-líderes, refletindo distintas expectativas quanto ao suporte organizacional e às necessidades emergentes. Os trabalhadores enfatizaram a importância de lideranças com visão sistêmica, comportamento inovador e habilidades socioemocionais, capazes de equilibrar a gestão estratégica com o cuidado às equipes. As percepções sobre saúde mental, clima organizacional e gestão de conflitos emergiram como áreas prioritárias de atenção pelas organizações. Além disso, o relatório explorou comparações entre os impactos das enchentes e da pandemia de COVID-19, destacando aprendizados e desafios distintos que podem orientar futuras ações. Recomendações estratégicas foram elaboradas, abrangendo planejamento preventivo, fortalecimento da saúde mental, promoção de práticas de ESG (*Environmental, Social and Governance*) e desenvolvimento de competências de liderança. Este relatório não apenas contribui com reflexões teóricas e práticas, mas também oferece diretrizes para a construção de organizações mais resilientes, humanas e preparadas para enfrentar adversidades, promovendo um equilíbrio sustentável entre demandas sociais, ambientais e econômicas.

INTRODUÇÃO

O evento climático das enchentes ocorrido no Rio Grande do Sul em 2024 provocou impactos devastadores sobre as comunidades locais, agravando uma já frágil situação socioeconômica para a população, ainda em recuperação dos efeitos da pandemia. Diante dessa calamidade, percebeu-se a necessidade de analisar as vivências dos trabalhadores durante o evento, bem como suas expectativas em relação às suas organizações e lideranças na gestão de crises que impactam a sociedade.

A análise dessas percepções e expectativas dos trabalhadores é fundamental para identificar lacunas e novas oportunidades no apoio institucional, fortalecendo o desenvolvimento de diretrizes estratégicas voltadas à gestão de pessoas e ao papel das lideranças em contextos de crises, inclusive as crises externas, que podem ser mobilizadas, por exemplo, por eventos climáticos.

Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa que se propõe a oferecer subsídios para a implementação de ações proativas que possam fortalecer o engajamento e o bem-estar das pessoas em seus espaços de trabalho, além de contribuir para a sustentabilidade organizacional e social em futuros cenários adversos. Que é apresentada no presente relatório. Este estudo foi conduzido pelo grupo de pesquisa Liderança e Gestão de Pessoas do Programa de Pós-Graduação em Negócios da Unisinos (PPGN Unisinos), a investigação teve como objetivo principal analisar as vivências de trabalhadores durante o evento das enchentes, bem como as suas expectativas em relação as suas organizações e lideranças, a partir desta calamidade.

Portanto, este relatório apresenta os resultados da pesquisa vivências e expectativas dos trabalhadores durante as enchentes de maio/2024. Além de apresentar os resultados, busca oferecer recomendações práticas para organizações, lideranças e trabalhadores visando oferecer conhecimentos e aprendizagens que ampliem as capacidades para lidar com situações de crises externas, não intencionais, que acometem a sociedade. A coleta de dados realizada durante o evento permitiu captar percepções e experiências em tempo real, aumentando a relevância e a precisão das recomendações. A discussão dos dados da pesquisa se sustenta na revisão teórica sobre: a) competências de liderança; b) liderança em contexto de crise; c) gestão estratégica de pessoas; d) práticas de RH em contextos de crise; e) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), preconizados pela ONU. Ao buscar o estado da arte nas temáticas referidas, para a discussão dos dados empíricos desta pesquisa de campo, é possível promover reflexões e subsídios para uma resposta mais resiliente e eficiente também às adversidades futuras.

MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa de campo, de natureza exploratória-descritiva, com dados coletados através de um questionário on-line. O instrumento foi desenvolvido à luz do objetivo do estudo, e da revisão teórica que se apoiou nos seguintes constructos: a) competências de liderança; b) liderança em contexto de crise; c) gestão estratégica de pessoas; d) práticas de RH em contextos de crise; e) ODS. O formulário foi gerado no Google Forms, contendo: a) contextualização da pesquisa e de seus objetivos, orientação para preenchimento e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); b) o 1º bloco de questões (abertas e fechadas) relativo às vivências dos trabalhadores durante a enchente; c) 2º bloco de questões (abertas e fechadas) sobre as expectativas dos trabalhadores em relação à gestão de pessoas e lideranças nas organizações, em situações como a crise vivida; d) espaço aberto para comentários e sugestões; e) e um 3º bloco com dados sociodemográfico dos participantes.

Este instrumento foi validado por professores(as) doutores(as), sendo: a) um da área de marketing, com expertise em pesquisa de mercado; b) um da área de administração, com expertise em estatística; c) dois da área de psicologia, com foco e atuação em psicologia do trabalho e dos recursos humanos; d) um vinculado às áreas de administração e educação. Os ajustes sugeridos foram relacionados à forma do instrumento (por ex. uso de escala intervalar e não likert; síntese da consigna de apresentação da pesquisa; inclusão da recomendação de deixar o celular na horizontal enquanto estiver respondendo a pesquisa); com relação a dados sociodemográficos (por exemplo, desdobrar onde o respondente mora e onde ele reside) e correções ortográficas e de digitação.

MÉTODO

Participaram do estudo-piloto 04 alunos da graduação, vinculados ao Grupo de Pesquisa em Liderança e Gestão de Pessoas e 04 profissionais de mercado, de distintas áreas e funções. Com isso, a partir das observações deste estudo-piloto, o questionário passou por ajustes que melhoraram sua forma e conteúdo, garantindo maior precisão nas respostas.

A partir de então, passou a coleta de dados que ocorreu por meio das redes sociais, tendo sido amplamente divulgada nas principais redes sociais como o LinkedIn, Instagram e grupos de whatsapp. A coleta dos dados se deu no período de 13 de maio a 13 de junho de 2024, atingindo um número de 558 respondentes válidos.

Quanto ao tratamento dos dados quantitativos, foi realizada Análise descritiva, incluindo testes de frequência, de média e de desvio padrão, além da comparação de grupos por meio de teste de qui-quadrado e Anova.

Já os dados qualitativos foram tratados pela análise de conteúdo, com suporte do software Nvivo 11. As categorias geradas foram: a) sentimentos vividos durante as enchentes; b) suporte financeiro e material recebido durante as enchentes; c) expectativas de competências de liderança em situações de crise; d) comentários gerais e espontâneos. A seguir são apresentados os resultados da coleta iniciando pelos dados sociodemográficos.

3.

RESULTADOS

3.1. DADOS SOCIODEMOGRAFICOS

A análise do perfil sociodemográfico dos respondentes desta pesquisa revela a diversidade da amostra. A seguir, são apresentadas as principais características:

Gênero:

Entre os participantes, 58,5% se identificam como mulheres, 41,2% como homens e 0,2% preferiram não responder.

Faixa etária:

A distribuição etária é variada, com 14,4% dos respondentes tendo menos de 25 anos, 15,6% entre 25 e 35 anos, 30,9% entre 35 e 45 anos, 25,7% entre 45 e 55 anos, 11,8% entre 55 e 65 anos, e apenas 1,6% com mais de 65 anos.

Estado civil:

Quanto ao estado civil, 57,7% dos respondentes são casados(as) ou estão em união estável, 8,6% são separados(as) ou divorciados(as), 32,6% são solteiros(as) e 1,1% possuem outro tipo de relacionamento. Além disso, 57,3% dos respondentes têm filhos(as).

3.1. DADOS SOCIODEMOGRAFICOS

Escolaridade:

No que tange à escolaridade, 30,6% possuem pós-graduação Stricto Sensu, 21,5% têm pós-graduação Lato Sensu, e 12,9% ainda não concluíram o ensino superior. A seguir é possível verificar no gráfico de forma mais geral esta amostra.

Figura 1 – Escolaridade dos respondentes

Fonte: dados da pesquisa

3.1. DADOS SOCIODEMOGRAFICOS

Vínculo de trabalho:

A maioria dos respondentes (57,6%) possui vínculo empregatício regido pela CLT, 10,8% são servidores públicos, e 6,3% são trabalhadores autônomos.

Função/Atuação profissional:

Entre os respondentes, 10,8% ocupam posições de liderança estratégica (CEO, diretores, presidentes etc.), e 28,7% atuam em liderança intermediária (gerentes, coordenadores). O gráfico a seguir permite uma melhor visualização desses dados.

Figura 2 – Atuação Profissional

Fonte: dados da pesquisa

3.1. DADOS SOCIODEMOGRAFICOS

Segmento de atuação:

No que tange ao segmento de atuação, percebe-se que a amostra é heterogênea no que diz respeito ao segmento de atuação profissional. Os setores mais representativos são a Educação (30,1%), a Indústria (18,4%) e os Serviços (15,4%). O gráfico a seguir ilustra esta segmentação de uma forma mais ampla.

Figura 3 – Segmento de Atuação Profissional

Fonte: dados da pesquisa

3.1. DADOS SOCIODEMOGRAFICOS

Região de residência:

A distribuição geográfica dos participantes também é diversa: 47,2% residem em Porto Alegre, 15,9% na Região Metropolitana de Porto Alegre, 17,9% no Vale dos Sinos, 0,9% no Vale do Caí, 0,9% no Vale do Taquari, 4,9% na Região Sul do Rio Grande do Sul, 1,5% no Litoral e 10,8% em outras regiões do estado.

Nota-se que a distribuição é variada, e com um maior percentual na região metropolitana. Essa distribuição reflete a predominância de respondentes em áreas urbanizadas e economicamente conectadas à capital. No entanto, a presença de participantes em regiões menos representadas, como Vale do Caí (0,9%) e Vale do Taquari (0,9%), destaca a importância de considerar os desafios específicos enfrentados por áreas com menor densidade populacional e recursos limitados.

3.1. DADOS SOCIODEMOGRAFICOS

Região de trabalho predominante:

Foi possível observar que a maior parte dos respondentes (39,9%) trabalha em Porto Alegre, 14,8% na Região Metropolitana de Porto Alegre, 19,2% no Vale dos Sinos, 0,9% no Vale do Caí, 0,6% no Vale do Taquari, 6,3% na Região Sul do RS, 0,4% no Litoral, 8,7% em outras regiões do RS, 4,8% atuam em todo o estado, e 4,4% trabalham fora do Rio Grande do Sul.

Essa diversidade de perfis reflete a heterogeneidade da amostra, o que enriquece a análise e permite uma compreensão mais ampla dos impactos das enchentes sobre diferentes grupos sociais e econômicos.

3.2. VIVÊNCIAS DO TRABALHADOR DURANTE AS ENCHENTES NO RS

3.2.1. Comparação das percepções entre líder x liderado

A análise dos dados revela diferenças significativas entre trabalhadores que atuam como líderes e os não-líderes no que diz respeito ao impacto das enchentes, ao suporte oferecido pelas organizações e às sugestões de ajuda. Essas distinções indicam não apenas uma disparidade nas percepções, mas também nas expectativas e nas formas de enfrentamento adotadas por cada grupo.

No que se refere ao impacto das enchentes, os dados demonstram que os não-líderes sentiram os efeitos de maneira mais profunda, com aproximadamente 60,34% relatando impactos significativos nas dimensões física, emocional, financeira e social. Em contraste, os líderes, representando 39,66%, reportaram sentir o impacto com menor intensidade. Essa diferença pode estar relacionada a fatores como maior resiliência, melhor acesso a recursos ou à própria natureza de suas responsabilidades. Um comentário relevante da pesquisa destaca: "Importante lembrar que este líder também precisa ser cuidado. Para conseguir atender os seus liderados." Esse apontamento enfatiza a vulnerabilidade dos líderes, sugerindo que, apesar de uma percepção de maior resiliência, eles também necessitam de suporte adequado para liderar com eficácia em tempos de crise.

3.2. VIVÊNCIAS DO TRABALHADOR DURANTE AS ENCHENTES NO RS

3.2.1. Comparação das percepções entre líder x liderado

Em relação ao suporte organizacional diante das perdas, os liderados percebem um amparo mais robusto por parte das organizações, com índices de 58,58% a 59,27% em diferentes categorias de apoio. Por outro lado, os líderes relatam níveis menores de suporte, variando entre 40,73% e 41,42%. Essa disparidade pode indicar que os não-líderes dependem mais do suporte oferecido ou se mostram mais receptivos a ele, enquanto os líderes podem ter expectativas diferentes ou enfrentar desafios distintos que não são plenamente atendidos pelas iniciativas organizacionais.

No que diz respeito às sugestões de ajuda, os não-líderes apresentam maior propensão a sugerir formas específicas de apoio, como adiantamentos salariais, aumento de benefícios e assistência psicológica, com cerca de 60% dos respondentes fazendo essas recomendações. Em comparação, apenas 40% dos líderes sugeriram esses tipos de suporte, o que pode refletir uma menor percepção de necessidade imediata ou uma visão mais orientada para soluções de longo prazo. Um comentário particularmente expressivo observa que "já passou da hora de escolhermos melhor nossas lideranças", o que sugere uma preocupação com a capacidade dos líderes de equilibrar suas prioridades, atendendo tanto às necessidades emergenciais quanto às estratégicas de suas equipes.

3.2. VIVÊNCIAS DO TRABALHADOR DURANTE AS ENCHENTES NO RS

3.2.1. Comparação das percepções entre líder x liderado

Essas diferenças entre líderes e liderados reforçam a importância de um suporte mais direcionado e personalizado para cada grupo, levando em consideração suas particularidades no enfrentamento de crises. Além disso, destacam a necessidade de fortalecer a resiliência tanto dos liderados quanto dos líderes, garantindo que ambos os grupos recebam o apoio necessário para enfrentar desafios complexos.

3.2. VIVÊNCIAS DO TRABALHADOR DURANTE AS ENCHENTES NO RS

3.2.2. Comparação Covid x Enchentes

Os dados revelaram que, para 54,7% dos trabalhadores, as enchentes tiveram um impacto mais significativo do que a pandemia de COVID-19, reativando medos relacionados à saúde mental e à segurança no emprego. Outros 20,8% consideraram que os impactos das enchentes e da pandemia foram equivalentes, enquanto 10,6% avaliaram que a pandemia foi mais devastadora, 7,2% não perceberam uma relação entre os dois eventos e 6,8% não souberam responder a esta questão.

Figura 4: Comparativo de percepção dos impactos entre pandemia e enchentes

Na sua opinião, comparando os impactos negativos da pandemia do COVID-19 com as enchentes no RS (2024), você considera:

559 respostas

Fonte: dados da pesquisa

3.2. VIVÊNCIAS DO TRABALHADOR DURANTE AS ENCHENTES NO RS

3.2.2. Comparação Covid x Enchentes

Quando realizada a análise comparativa dos resultados os dados indicam uma variação significativa na percepção dos impactos, dependendo da faixa etária.

- **Menor impacto das enchentes:** Trabalhadores de 45 a 55 anos predominaram com 25% de percepção de menor impacto das enchentes em comparação à pandemia, seguidos por trabalhadores de 55 a 65 anos com 23,5% e de 25 a 35 anos com 17%.
- **Impactos equivalentes:** Na análise dos impactos percebidos como equivalentes, a faixa de 45 a 55 anos novamente se destacou com 26,8%, o que pode indicar uma resiliência desenvolvida durante a pandemia e uma maior capacidade de lidar com novas crises. A faixa de 25 a 35 anos seguiu com 17%, enquanto 55 a 65 anos registrou 23,5%.
- **Percepção de maior impacto das enchentes:** Quando se trata da percepção de maior impacto das enchentes, a faixa de 45 a 55 anos teve a maior porcentagem (33%), seguida por 55 a 65 anos (28,8%) e 35 a 45 anos (13,4%).
- **Impactos muito maiores:** Para os impactos classificados como muito maiores, a faixa de 45 a 55 anos liderou com 34,5%, com as faixas de 25 a 35 anos e 55 a 65 anos apresentando 17,2% cada uma.

Esses resultados indicam que as faixas etárias mais velhas, especialmente entre 45 e 55 anos, parecem ter uma percepção mais acentuada tanto dos impactos imediatos das enchentes, possivelmente refletindo uma vulnerabilidade acumulada após a pandemia.

3.2. VIVÊNCIAS DO TRABALHADOR DURANTE AS ENCHENTES NO RS

3.2.2. Comparação Covid x Enchentes

3.2.2.1 Análise por Nível de Escolaridade

Em termos de escolaridade, a percepção dos impactos também apresentou variação significativa:

- **Menor impacto:** Aqueles com pós-graduação estrito senso incompleta foram os que mais relataram menor impacto das enchentes (35%), enquanto aqueles com ensino superior completo tiveram uma percepção muito menor (2,5%).
- **Impactos equivalentes:** Novamente, aqueles com pós-graduação estrito senso incompleta lideraram com 28,8% na percepção de impactos equivalentes, seguidos pelo ensino superior incompleto (11,8%).
- **Maior impacto:** Na percepção de maior impacto, os trabalhadores com pós-graduação estrito senso incompleta também se destacaram com 33%, seguidos por aqueles com ensino superior incompleto (9,2%).

3.2. VIVÊNCIAS DO TRABALHADOR DURANTE AS ENCHENTES NO RS

3.2.2. Comparação Covid x Enchentes

3.2.2.2 Análise por Região de Residência

Geograficamente, a Região Metropolitana de Porto Alegre apresentou as maiores variações nas percepções dos impactos:

- Menor impacto: A Região Metropolitana liderou com 42,5% de trabalhadores que relataram menor impacto das enchentes em comparação à pandemia.
- Impactos equivalentes: A mesma região se destacou na percepção de impactos equivalentes com 49,7%, seguida pela própria Porto Alegre (8,5%) e a Região Sul do estado (14,4%).
- Maior impacto: Na percepção de maior impacto, a Região Metropolitana também prevaleceu com 47,4%, sendo seguida por Porto Alegre com 9,2%.

3.2. VIVÊNCIAS DO TRABALHADOR DURANTE AS ENCHENTES NO RS

3.2.2. Comparação Covid x Enchentes

Em síntese, no que tange a análise dos resultados da pesquisa mostram que, embora ambos os eventos tenham impactado profundamente os trabalhadores do Rio Grande do Sul, a pandemia de COVID-19 e as enchentes de 2024 foram vistas de maneiras diferentes, dependendo da faixa etária, nível de escolaridade e local de residência. Trabalhadores entre 45 e 55 anos foram os que mais demonstraram maior percepção de impacto nas duas crises. Mas não é possível comparar, os eventos tiveram consequências diferentes. Mas os ensinamentos de como se lidar com as crises, aí sim, é possível tirar ensinamentos de ambas as situações e é o que se espera que este relatório possa contribuir.

3.2. VIVÊNCIAS DO TRABALHADOR DURANTE AS ENCHENTES NO RS

3.2.3. O Olhar do Profissional da Saúde

As vivências dos profissionais da saúde durante as enchentes do RS evidenciaram diversos impactos emocionais, sociais e financeiros importantes, refletindo as múltiplas consequências do evento sobre a vida pessoal e profissional dos trabalhadores da saúde. Entre os respondentes, 60% eram profissionais autônomos, 25% CLTs e 10% estudantes. Em relação à rotina de trabalho, 55% continuaram a trabalhar durante o período das enchentes, mas com alterações na sua rotina de trabalho e 25% tiveram interrupção do seu trabalho. O impacto emocional foi expressivo, afetando 95% dos participantes, com 75% relatando consequências sociais e 50% sentindo impactos financeiros.

Além disso, 50% dos profissionais não se perceberam impactados fisicamente pelas enchentes e 25% se perceberam pouco impactados. Em termos de perdas, 15,8% dos respondentes perderam o trabalho com as enchentes, mas não houve relatos de perdas de entes queridos, moradia, objetos pessoais ou outras perdas.

3.2. VIVÊNCIAS DO TRABALHADOR DURANTE AS ENCHENTES NO RS

3.2.3. O Olhar do Profissional da Saúde

Esse cenário reforça a necessidade de uma liderança capaz de gerenciar de forma eficiente os efeitos sociais e econômicos da crise, conforme discutido por Riggio e Newstead (2023). Quando questionados sobre as prioridades de atuação para minimizar os efeitos das enchentes e suas consequências, os profissionais indicaram que, em termos de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a saúde de qualidade (ODS 3) deveria ser priorizada pelas organizações sociais (45% das respostas), seguida pela atenção das organizações à preservação da água potável e saneamento (ODS 14), com 40% dos respondentes enfatizando a importância dessas áreas para mitigar os impactos da crise. Vale destacar que a natureza da crise climática desencadeou uma série de problemas urbanos que afetaram uma parcela significativa da população, anteriormente menos exposta à vulnerabilidade de desabastecimento de água e deficiências no saneamento básico, o que provavelmente contribuiu para os resultados observados, com relação aos ODS.

3.2. VIVÊNCIAS DO TRABALHADOR DURANTE AS ENCHENTES NO RS

3.2.3. O Olhar do Profissional da Saúde

Com relação ao suporte necessário durante o período, 47,4% dos profissionais precisaram de acolhimento emocional e 31,6% necessitaram de acompanhamento psicológico e/ou psiquiátrico, além de suporte financeiro. Essas demandas por apoio emocional estão em consonância com as abordagens defendidas por Nunes (2020), que enfatizam a relevância de uma liderança que ofereça suporte emocional e zele pelo bem-estar mental das equipes.

Cabe ressaltar que apenas 5% foram diretamente atingidos pelas enchentes, enquanto 55% atuaram voluntariamente na linha de frente e 40% contribuíram de outras formas. Quanto aos problemas que deverão repercutir nas relações de trabalho, predominaram os afastamentos por adoecimentos psicológicos, com resposta de 90% dos respondentes, além das demissões por problemas financeiros das empresas, indicada por 85% dos profissionais.

3.2. VIVÊNCIAS DO TRABALHADOR DURANTE AS ENCHENTES NO RS

3.2.3. O Olhar do Profissional da Saúde

Com isso, nota-se que ambas as variáveis compõem desafios significativos nas relações de trabalho durante crises, ressaltando a necessidade de uma gestão eficaz de recursos humanos nesses contextos. Com relação ao exposto, a governança de recursos humanos deve focar no bem-estar dos funcionários e em estratégias para reduzir o impacto financeiro nas organizações. Assim, como abordado por Abedini et al. (2023) e AlShehhi et al. (2022), práticas ágeis, comunicação abrangente e preparação estratégica são essenciais para mitigar os efeitos da crise, minimizando tanto o impacto sobre a saúde mental dos profissionais, quanto a necessidade de demissões, promovendo maior resiliência organizacional.

Por fim, 63% indicaram o despreparo de liderança para lidar com problemas dos trabalhadores e/ou equipes, decorrentes de situações traumáticas, como um problema que repercutirá no ambiente de trabalho. Isso reflete a necessidade de lideranças competentes e capacitadas para enfrentar desafios de crise, especialmente com foco no acolhimento socioemocional, comunicação clara e gestão eficiente de equipes (Riggio e Newstead, 2023).

3.2. VIVÊNCIAS DO TRABALHADOR DURANTE AS ENCHENTES NO RS

3.2.3. O Olhar do Profissional da Saúde

No entanto, a liderança em tempos de crise não se restringe apenas a cargos formais de gestão. Os próprios profissionais da saúde, muitas vezes, assumem naturalmente papéis de liderança devido às suas atitudes e conhecimentos específicos, sendo fundamentais para conduzir situações críticas com relevância e eficácia. Assim, a capacidade de liderar em momentos de adversidade se estende além da hierarquia institucional, tornando-se uma habilidade essencial, especialmente em cenários de crise e abalo social.

3.2. VIVÊNCIAS DO TRABALHADOR DURANTE AS ENCHENTES NO RS

3.2.4. O Olhar do Profissional do RH

Outro setor de atuação profissional analisado foi o dos profissionais da área de Recursos Humanos (RH). Entre os respondentes, 40% estavam vinculados ao regime CLT, enquanto 20% eram autônomos, outros 20% empreendedores, 10% servidores públicos e 10% estagiários. O segmento predominante era o de serviços, representando 40% dos profissionais de RH, seguido pelos setores de agricultura e financeiro, com 20% cada.

Os impactos percebidos pelos profissionais de RH se mostraram mais intensos nas esferas emocional e social do que na financeira. 100% dos respondentes relataram algum grau de impacto emocional, distribuídos em 40% com impacto moderado, 40% com impacto elevado e 20% com impacto extremo. No âmbito social, todos os respondentes também relataram algum nível de impacto, sendo 40% muito impactados, 20% extremamente impactados e 20% com impacto leve ou moderado. Na dimensão financeira, apenas 60% indicaram sentir algum impacto, com 20% relatando impacto extremo.

3.2. VIVÊNCIAS DO TRABALHADOR DURANTE AS ENCHENTES NO RS

3.2.4. O Olhar do Profissional do RH

Frente a esses impactos, os profissionais de RH apresentaram sugestões sobre os suportes organizacionais considerados essenciais em crises semelhantes e no período pós-crise. Entre as principais respostas, destacaram-se:

- **100%:** Atendimento psicológico no ambiente de trabalho e flexibilização da rotina (ambiente, carga horária);
- **95%:** Ampliação de parcerias e convênios com lojas, supermercados e farmácias, além de grupos de apoio para trabalhadores e familiares diretamente impactados;
- **75%:** Educação corporativa com temas de educação ambiental e enfrentamento de crises, reuniões informativas sistemáticas e disponibilização de equipamentos (computadores, notebooks, celulares);
- **70%:** Adiantamento salarial, incremento nos auxílios refeição e alimentação, e auxílio para reconstrução ou compra de moradia;
- **65%:** Incremento de tecnologia para agilidade nos processos organizacionais;
- **50%:** Assessoria jurídica e investimento em capacitação profissional.

3.2. VIVÊNCIAS DO TRABALHADOR DURANTE AS ENCHENTES NO RS

3.2.4. O Olhar do Profissional do RH

Quando questionados sobre os principais problemas que acreditam repercutir nas relações de trabalho após a crise, os profissionais de RH destacaram:

- **100%:** Afastamentos por adoecimentos psicológicos;
- **90%:** Demissões por dificuldades financeiras das empresas e desmotivação dos trabalhadores;
- **85%:** Afastamentos por situações familiares e despreparo das lideranças para lidar com traumas das equipes;
- **80%:** Afastamentos por adoecimentos físicos e queda de produtividade;
- **70%:** Conflitos interpessoais no ambiente de trabalho devido ao estresse;
- **60%:** Falta de engajamento dos trabalhadores em soluções coletivas e impactos negativos na carreira profissional.

Diante desses desafios, os profissionais de RH indicaram competências fundamentais para as lideranças imediatas durante crises: habilidades socioemocionais (empatia, escuta ativa, feedback) e competências em gestão de pessoas e equipes foram unanimemente apontadas como necessárias.

3.2. VIVÊNCIAS DO TRABALHADOR DURANTE AS ENCHENTES NO RS

3.2.5. Sentimentos frente a situação

Uma das questões abertas do questionário, solicitou que os respondentes citassem duas ou três palavras que descrevessem o seu sentimento frente a essa calamidade. Após a análise dos dados, observou-se uma alta frequência das seguintes palavras e temas:

Quadro 1 – Palavras e temas com alta frequência na análise de dados

Tristeza	A palavra "tristeza" e seus sinônimos (triste, triste demais, etc.) foram os mais frequentes, indicando um profundo sofrimento e pesar em relação aos ocorridos.
Impotência	A sensação de impotência diante da situação foi expressa por muitos, demonstrando a frustração e o sentimento de não poder fazer nada para mudar a situação.
Medo	O medo do futuro e da incerteza sobre o que virá foram sentimentos recorrentes, refletindo a insegurança gerada pela catástrofe.
Solidariedade	Apesar da tristeza e da impotência, a solidariedade também foi um sentimento muito presente, demonstrando a união e o apoio mútuo entre as pessoas.
Angústia	A angústia e a preocupação com o presente e o futuro foram sentimentos comuns, refletindo a gravidade da situação e o impacto emocional das enchentes.
Perda	A perda de bens materiais, de lares e, em alguns casos, de vidas, gerou um profundo sentimento de perda e desamparo.
Indignação	A indignação com a falta de preparo e a resposta inadequada das autoridades também foi um sentimento presente em muitos depoimentos.
Esperança	Apesar de toda a dor e sofrimento, a esperança em um futuro melhor e a crença na força da comunidade foram sentimentos que também emergiram.

3.2. VIVÊNCIAS DO TRABALHADOR DURANTE AS ENCHENTES NO RS

3.2.5. Sentimentos frente a situação

A análise dos depoimentos revela um quadro complexo de sentimentos e emoções, dominado pela tristeza, impotência e medo. No entanto, a solidariedade, a esperança e a indignação também foram sentimentos importantes, demonstrando a resiliência e a força do povo gaúcho diante da adversidade.

Figura 5 – Nuvem de palavras dos sentimentos frente a crise

Fonte: Análise dos dados geradas pelo NVivo11

3.2. VIVÊNCIAS DO TRABALHADOR DURANTE AS ENCHENTES NO RS

3.2.5. Sentimentos frente a situação

A análise das vivências dos trabalhadores durante as enchentes no Rio Grande do Sul revela um cenário de múltiplas vulnerabilidades, tanto emocionais quanto sociais e econômicas, que impactaram diretamente as relações de trabalho e a dinâmica organizacional. As distinções entre líderes e liderados ressaltam a importância de um suporte diferenciado, adaptado às necessidades de cada grupo, considerando suas responsabilidades e expectativas específicas. Enquanto os liderados demonstraram maior dependência do suporte organizacional e de soluções práticas, os líderes evidenciaram uma resiliência aparente que, embora positiva, pode mascarar a necessidade de apoio emocional e estratégico para liderar suas equipes de forma eficaz em momentos de crise.

3.2. VIVÊNCIAS DO TRABALHADOR DURANTE AS ENCHENTES NO RS

3.2.5. Sentimentos frente a situação

Os dados também destacam que os impactos das enchentes não se limitam a desafios imediatos, mas trazem consequências duradouras para a gestão organizacional, exigindo ações estratégicas para mitigar efeitos adversos. Entre as medidas sugeridas estão o fortalecimento da saúde mental no trabalho, a promoção de políticas de prevenção e o desenvolvimento de lideranças preparadas para lidar com situações traumáticas. Essas iniciativas, alinhadas às lições aprendidas com a pandemia de COVID-19, permitem que organizações integrem práticas mais ágeis, humanas e resilientes, reforçando o bem-estar dos trabalhadores e a sustentabilidade organizacional diante de crises futuras. A seguir são apresentadas as expectativas dos trabalhadores na crise das enchentes.

3.3. EXPECTATIVAS DO TRABALHADOR

Os dados analisados oferecem uma fotografia do momento em que os trabalhadores enfrentaram os desafios decorrentes das enchentes no Rio Grande do Sul. É importante destacar que as respostas refletem o que vem imediatamente à mente das pessoas naquele contexto específico, marcado por uma crise de grande impacto emocional, social e econômico. Esse panorama revela percepções e prioridades urgentes, que devem ser interpretadas como indicadores fundamentais para orientar as ações das áreas de RH e gestão de pessoas nas organizações.

Assim sendo, a luz da análise dos dados sobre “Que questões se tornam urgentes de serem repensadas pelas áreas de RH/Gestão de pessoas nas organizações”, pode-se perceber que a Saúde e Segurança do Trabalhador foi o tópico com maior índice de respostas positivas: 87,2% dos respondentes concordaram sobre a urgência quanto a saúde do trabalhador, apenas 2,9% discordaram, 7,8% marcaram talvez e 2% não puderam responder. O segundo tópico apontado como de urgente atenção das ações de gestão de pessoas diz respeito à “gestão de conflitos na organização” apontada por 76,7% dos respondentes. Em terceiro lugar, para 76,5% dos participantes, a categoria Clima Organizacional, foi indicada como urgente de ser repensada pelas áreas de RH/Gestão de Pessoas.

3.3. EXPECTATIVAS DO TRABALHADOR

A categoria avaliada como a de menor urgência, foi a de “Recrutamento e Seleção”, com somente 35% de indicação positiva, enquanto 22,3% assinalaram que não é importante, 31,8% talvez e 4,3% não souberam responder à questão.

Na mesma linha, “Processos de Desligamento”, teve apenas 36,7% de sinalização como importante, 24% posicionado como não importante, 27,2% como “talvez”, e 9,2% não souberam responder à questão. Enfim, a Orientação de Carreira teve ligeiramente mais indicação de importância que as outras, com 44,1% votos concordando, 17,2% discordando, 32% talvez e 4,5% não souberam responder.

3.3. EXPECTATIVAS DO TRABALHADOR

3.3.1 Suporte aos trabalhadores em situações de crise

No que tange às formas de suporte financeiro e material recebidos pelos trabalhadores, líderes e não-líderes, durante o período da enchente, a análise dos dados evidencia:

Quadro 2 – Suporte financeiro e material oferecido aos trabalhadores

Categoria	Descrição
Adiantamentos e Antecipações	<ul style="list-style-type: none"> • Antecipação do salário • Adiantamento do 13º salário (total ou parcial) • Adiantamento do vale refeição • Aumento do valor do vale alimentação • Antecipação do acordo coletivo
Prorrogações e Pausas	<ul style="list-style-type: none"> • Prorrogação do pagamento da negociação do Imposto de Renda • Prorrogação dos consignados do banco • Pausa de seis meses no pagamento do financiamento do apartamento
Benefícios e Compensações	<ul style="list-style-type: none"> • Diárias de hotel • Valor referente a 15 dias de férias • Suporte parcial do salário sem trabalhar • Saldo negativo em banco de horas
Renegociações e Linhas de Crédito	<ul style="list-style-type: none"> • Renegociação de dívidas • Linha de crédito com taxas de juros especiais

Fonte: Dados da pesquisa

3.3. EXPECTATIVAS DO TRABALHADOR

3.3.2 Depoimentos sobre as expectativas de suporte

A partir da análise dos comentários abertos, revela-se uma percepção mista em relação ao suporte oferecido aos trabalhadores em situações de crise. Enquanto alguns depoimentos apontam a falta de auxílio governamental adequado, especialmente em termos de apoio financeiro e emocional, outros destacam a necessidade de uma resposta mais robusta das empresas e dos protagonistas. O depoimento a seguir evidencia esses dois elementos:

"O empresário deve ajudar seu colaborador, mas não podemos apenas cobrar tudo dos donos de empresas e CEOs e esquecer a parcela de ajuda que o governo deverá dar (assim esperamos)"

"Se os governantes e empresas investissem em pesquisa e contratassem doutores para pensar as questões das ODS de forma efetiva essa catástrofe poderia ter sido evitada ou minimizada! E agora temos uma crise gigantesca e milhares de famílias que perderam seus entes queridos e sua moradia (conquistada com dignidade)! Indignada!!!!"

3.3. EXPECTATIVAS DO TRABALHADOR

3.3.2 Depoimentos sobre as expectativas de suporte

Observa-se um sentimento de que a responsabilidade muitas vezes recai exclusivamente sobre os empregadores, sem um equilíbrio justo com as obrigações governamentais.

Além disso, vários comentários ressaltam a importância do cuidado com a saúde mental e emocional dos trabalhadores, especialmente em tempos de crise, sugerindo que esse aspecto foi amplamente negligenciado.

Nesse sentido, ressalta-se que, se por um lado que a resiliência seja um atributo essencial para indivíduos e organizações lidarem com situações de crise, por outro é fundamental contar com políticas públicas competentes e antecipatória a situações de crises externas, como as pandêmicas e as ambientais, recentemente enfrentadas, mitigando o impacto dos danos e do sofrimento da sociedade.

3.3. EXPECTATIVAS DO TRABALHADOR

3.3.3 Problemas que deverão repercutir nas relações de trabalho

A análise dos dados aponta para uma série de problemas que emergiram como consequência direta das enchentes e que provavelmente terão impactos duradouros nas relações de trabalho. Esses problemas não se restringem ao período imediato após a crise, mas refletem desafios estruturais que podem afetar a dinâmica organizacional e o bem-estar dos trabalhadores.

A respeito do afastamento de trabalhadores decorrentes de adoecimentos psicológicos, a maioria dos respondentes acredita que haverá afastamentos de trabalhadores por adoecimentos psicológicos, com 415 pessoas (ou 80,2% do total) afirmando que isso será um problema. Apenas 11 pessoas (2,2%) acham que esse não será um problema.

3.3. EXPECTATIVAS DO TRABALHADOR

3.3.3 Problemas que deverão repercutir nas relações de trabalho

Entre aqueles que não atuam na liderança, 248 pessoas (59,8%) acreditam que haverá afastamentos, enquanto entre aqueles que possuem liderança estratégica ou intermediária, 167 pessoas (40,2%) compartilham essa visão. Um número muito pequeno de pessoas, tanto em cargos de liderança quanto fora deles, considera que os afastamentos psicológicos não serão uma questão significativa. Vale ressaltar que mesmo os líderes estando em menor quantidade neste tópico, é “importante lembrar que este líder também precisa ser cuidado. Para conseguir atender os seus liderados.” como foi dito por um dos respondentes. Por fim, 91 pessoas (17,6%) estão incertas, respondendo “talvez” sobre a ocorrência de afastamentos, o que mostra uma preocupação considerável, ainda que sem certeza.

Em segundo lugar vem as demissões por problemas financeiros das empresas, entre os que acreditam que não haverá demissões, 66,7% (14) não atuam na liderança, enquanto 33,3% (7) atuam na liderança. Esses números sugerem que quem não atua na liderança está mais inclinado a acreditar que as demissões não serão um problema relevante.

3.3. EXPECTATIVAS DO TRABALHADOR

3.3.3 Problemas que deverão repercutir nas relações de trabalho

A maioria das respostas "Sim" vêm de pessoas que não estão em posição de liderança 239 (58,9%), enquanto 167(41,1%) pertencem à liderança estratégica ou intermediária. Isso indica que tanto os líderes quanto os não líderes acreditam que as demissões serão um problema significativo, embora essa percepção seja ligeiramente mais forte entre aqueles que não atuam em liderança. A incerteza é maior entre aqueles que não estão em posições de liderança 55 (65,5%) comparado aos líderes 29 (34,5%).

Em terceiro lugar os respondentes acreditam que haverá afastamentos por situações familiares, com 401 pessoas (77,9% do total) afirmando que esse será um problema. Um pequeno número, 10 pessoas (1,9%), não considera isso um problema significativo.

3.3. EXPECTATIVAS DO TRABALHADOR

3.3.3 Problemas que deverão repercutir nas relações de trabalho

Entre aqueles que não atuam na liderança, 240 pessoas (59,9%) acreditam que esse será um problema, enquanto entre aqueles com liderança estratégica ou intermediária, 161 pessoas (40,1%) compartilham dessa visão. Apenas 10 respondentes acreditam que não haverá impacto significativo por afastamentos familiares, sendo 70% desses fora da liderança. 104 pessoas (20,2%) estão incertas, respondendo "talvez". Entre aqueles que não atuam em liderança, 57,7% têm essa visão, enquanto entre líderes, essa porcentagem sobe para 42,3%.

3.3. EXPECTATIVAS DO TRABALHADOR

3.3.4 Competências de Liderança

Os depoimentos dos respondentes evidenciam uma forte expectativa em relação às competências das lideranças para enfrentar momentos de crise. Destaca-se a necessidade de líderes que possuam **visão sistêmica, comportamento inovador e valores humanos**, aliados à habilidade de equilibrar o cuidado com suas equipes e o cuidado consigo mesmos, como destacam os seguintes depoimentos:

"Líderes de quaisquer níveis, precisam compreender a dinâmica de sistemas, nas cidades em que vivem."

"Precisamos ser mais humanos, mais abertos, mais criativos, mais inovadores e interessados na prosperidade do próximo, da empresa, do meio ambiente e da região."

"Acolhimento, amorosidade e paciência. Em geral, todos estão abalados. Importante lembrar que este líder também precisa ser cuidado. Para conseguir atender aos seus liderados."

3.3. EXPECTATIVAS DO TRABALHADOR

3.3.4 Competências de Liderança

Em tempos de crise, como durante as enchentes no RS em 2024, a liderança eficaz precisa ir além das capacidades técnicas e incluir habilidades socioemocionais essenciais para garantir a resiliência das equipes. Contudo, as expectativas dos trabalhadores em relação às lideranças a partir da análise das respostas, destaca-se a importância de competências socioemocionais, gestão de conflitos, saúde e segurança do trabalhador, e práticas de liderança em situações de crise. Isso reflete a necessidade de líderes que estejam preparados para acolher as necessidades emocionais de seus trabalhadores, fornecendo suporte psicológico que ajude a mitigar o estresse causado por situações adversas.

3.3. EXPECTATIVAS DO TRABALHADOR

3.3.4 Competências de Liderança

A análise de conteúdo da questão aberta “Que outras competências as lideranças você considera importante?” evidenciou as seguintes categorias e subcategorias:

Quadro 3 – Competências de Liderança

Categoria Principal	Subcategoria	Detalhes/Exemplos
Competências e Atributos de Liderança	Inteligência Emocional e Social	Equilíbrio emocional; inteligência emocional; sensibilidade.
	Resiliência e Flexibilidade	Resiliência; adaptabilidade; lidar com crises traumáticas.
	Trabalho em Equipe e Colaboração	Motivação da equipe; parceria e colaboração; trabalho em equipe.
	Proatividade e Agilidade	Proatividade; agilidade no pensamento; atitude resolutiva
	Gestão de Crises e Governança	Redistribuição de tarefas; gestão de riscos.
	Transparência e Comunicação	Transparência sobre rumos; comunicação efetiva; maior participação das equipes.
	Visão Sistêmica e Planejamento	Visão sistêmica; planejamento; desenvolvimento de estratégias.
Apoio Psicológico e Socioemocional	Responsabilidade Social e Corporativa	Consciência ambiental; ações sustentáveis.
	Apoio Psicológico	Apoio emocional; compreender esgotamento físico-psicológico; respeitar questões emocionais.
	Empatia e Acolhimento	Ser solidário, ouvinte, paciente; compreender a situação dos colaboradores; apoio emocional.
Outras Competências	Humanidade e Sensibilidade	Respeito ao tempo do colaborador; sensibilidade; carinho e empatia.
	Conhecimento e Qualificação	Base em dados confiáveis; aprendizado contínuo.
	Diplomacia e Discernimento	Relacionamento interpessoal; autogerenciamento.

Fonte: Dados da pesquisa

3.3. EXPECTATIVAS DO TRABALHADOR

3.3.4 Competências de Liderança

Em suma, trabalhadores tiveram uma expectativa em relação às lideranças durante a crise das enchentes no RS em 2024 na qual se combinava uma visão estratégica com práticas de ESG e uma abordagem humana e emocional, além da realização de decisões rápidas e eficazes, como elementos essenciais para superar crises e construir resiliência a longo prazo:

"Estes eventos climáticos estão mais recorrentes e mais impactantes o funcionário precisa saber quando, como é o que fazer nestes momentos de crise."

"Valorização maior do ESG."

"Quem muito abraça, pouco aperta". Mas o que acontece quando você tenta abraçar e não se sente abraçado de volta? A segurança emocional é algo de que muitos brasileiros sentem falta. No entanto, os gaúchos, com sua forte tradição de comunidade e apoio mútuo, ainda encontram em sua cultura um alicerce emocional. Essa cultura, que valoriza os laços familiares e a solidariedade, precisa ser reforçada e resgatada para oferecer a segurança emocional que tantas pessoas procuram."

3.3. EXPECTATIVAS DO TRABALHADOR

3.3.4 Competências de Liderança

As expectativas em relação às competências de liderança durante crises, como as enchentes no RS em 2024, destacam a necessidade de um equilíbrio entre estratégia e humanidade. Lideranças eficazes são aquelas capazes de adotar uma visão sistêmica, implementar práticas alinhadas aos princípios ESG e, simultaneamente, atender às necessidades emocionais de seus trabalhadores.

A combinação de habilidades técnicas, socioemocionais e uma abordagem inclusiva torna-se essencial para a resiliência organizacional e o fortalecimento do bem-estar coletivo. Além disso, reforça-se a importância de líderes que cultivem relações baseadas em empatia, acolhimento e segurança emocional, resgatando valores culturais de solidariedade e apoio mútuo. Esses atributos não apenas ajudam a superar crises imediatas, mas também contribuem para a construção de organizações mais preparadas e humanas em um cenário de desafios cada vez mais complexos e recorrentes.

3.3. EXPECTATIVAS DO TRABALHADOR

3.3.5 Questões que se tornam urgentes de serem repensadas pelas áreas de RH/Gestão de Pessoas das organizações

A partir desta análise, é possível perceber o que os trabalhadores das áreas de Recursos Humanos/Gestão de Pessoas têm como prioridades em um período de crise, como o da enchente, identificando distinções destas expectativas em relação aos demais trabalhadores.

Sobre a análise da categoria “saúde e segurança do trabalhador”, as percepções de importância são altas e muito próximas, sendo 85% entre os profissionais de RH e 87,2% entre os demais trabalhadores. Já em relação a importância do clima organizacional, foi destaque para 80% dos trabalhadores de RH e 76,7% para os demais trabalhadores.. Quanto à gestão de conflitos, as percepções de significativa importância também foram próximas entre todos os trabalhadores, sendo 75% entre os da área de RH e 76,7% entre os demais.

3.3. EXPECTATIVAS DO TRABALHADOR

3.3.5 Questões que se tornam urgentes de serem repensadas pelas áreas de RH/Gestão de Pessoas das organizações

Quanto às categorias de menor índice, apenas 45% dos trabalhadores de RH assinalaram “sim” para a categoria de recrutamento e seleção, ao mesmo tempo que 35% dos demais trabalhadores marcaram “sim”. Em orientação de carreira 35% dos profissionais de RH acreditou ser uma questão importante, enquanto 44% dos demais profissionais acreditam ser esta uma categoria de importância. Por fim, a categoria de processos de desligamento teve 45% das respostas “sim” entre os trabalhadores de RH, enquanto 36,7% dos demais responderam sim para esta categoria.

Observa-se que há uma intrínseca e direta conexão entre os fatores destacados como de alta importância: saúde e segurança do trabalhador, clima organizacional e gestão de conflitos sendo, portanto, altamente recomendado que as organizações reforcem políticas e práticas neste sentido. Tais ações devem ter uma dimensão preventiva, fortalecendo distintas dimensões de saúde individual e organizacional, bem como devem elaborar estratégias e práticas proativas e efetivas, voltadas a gestão de situações de crise externas (climáticas, pandêmicas, etc).

3.3. EXPECTATIVAS DO TRABALHADOR

3.3.5 Questões que se tornam urgentes de serem repensadas pelas áreas de RH/Gestão de Pessoas das organizações

De forma conectada, a educação corporativa deve contribuir para a sensibilização e conscientização acerca da responsabilidade social e cidadã discutindo, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Na presente pesquisa, estes foram os resultados para a pergunta: Na sua opinião, considerando este momento de crise que enfrentamos no RS, quais os três ODS mais importantes de serem priorizados pelas organizações?

Figura 6: Percepção sobre priorização dos ODSs

Fonte: Dados da pesquisa

3.3. EXPECTATIVAS DO TRABALHADOR

3.3.5 Questões que se tornam urgentes de serem repensadas pelas áreas de RH/Gestão de Pessoas das organizações

Na sequência, o espaço aberto para comentários na pesquisa trouxe uma série de sugestões e reflexões sobre a situação enfrentada pelo povo gaúcho, especialmente em relação a desastres naturais e a necessidade de melhorias na gestão pública e empresarial. Aqui estão algumas verbalizações ilustrativas:

"A implementação de sistemas de segurança pública mais eficazes também é uma questão emergencial."

"Uma crise dessa magnitude aonde se instala o caos social, e econômico e ambiental demandará novos Sistemas de Governança. A Governança estabelecida não atende mais as necessidades postas."

"Reconstrução e ou remoção das áreas atingidas por profissionais habilitados, baseadas em dados e estudos, que possibilite que essa situação não se repita ou seja pior. Além disso é necessário a realização das devidas manutenções e ou projetos já existentes que contemple essa área, não estando engessado ou somente perpassado por questões políticas."

"Planejamento e investimento em infraestrutura amenizam catástrofes."

"Nosso país precisa de educação de qualidade, baseada em capacitação técnica. Precisa de profissionais que queiram trabalhar, buscar a excelência e fazer a diferença. Só a partir disso teremos massa crítica para construir uma sociedade melhor."

"Se os governantes e empresas investissem em pesquisa e contratassem doutores para pensar as questões das ODS de forma efetiva essa catástrofe poderia ter sido evitada ou minimizada! E agora temos uma crise gigantesca e milhares de famílias que perderam seus entes queridos e sua moradia (conquistada com dignidade)! Indignada!!!!"

"Importância da academia trabalhar o desenvolvimento das competências [de liderança]"

3.3. EXPECTATIVAS DO TRABALHADOR

3.3.5 Questões que se tornam urgentes de serem repensadas pelas áreas de RH/Gestão de Pessoas das organizações

Por outro lado, algumas manifestações expressaram um posicionamento crítico e/ou cético em relação aos ODSs no momento de crise:

"Nesse momento e necessário as empresas se viabilizarem economicamente. Não vejo como atrelar isso a uma ODS. É questão de sobrevivência."

"Os ODS são objetivos globalistas que descartam as particularidades de cada lugar e suas nuances, tornando-se algo raso implantado por um órgão mundial que sequer foi eleito por alguém para liderar processos em locais onde seus líderes não eleitos jamais pisaram."

"Sustentabilidade e lucro não ocupam a mesma frase."

3.3. EXPECTATIVAS DO TRABALHADOR

3.3.5 Questões que se tornam urgentes de serem repensadas pelas áreas de RH/Gestão de Pessoas das organizações

As análises destacam que, em momentos de crise, as áreas de RH e gestão de pessoas precisam focar em ações estratégicas e integradas. Fatores como **saúde e segurança do trabalhador, clima organizacional e gestão de conflitos** emergem como categorias prioritárias, refletindo a necessidade de políticas robustas e preventivas que promovam bem-estar e resiliência organizacional. Além disso, as diferenças nas percepções em relação a categorias de menor relevância, como **recrutamento e seleção e orientação de carreira**, sugerem que as organizações devem ajustar suas práticas às demandas específicas de cada contexto de crise, sem negligenciar áreas estratégicas de médio e longo prazo.

3.3. EXPECTATIVAS DO TRABALHADOR

3.3.5 Questões que se tornam urgentes de serem repensadas pelas áreas de RH/Gestão de Pessoas das organizações

Por fim, as reflexões e comentários dos respondentes reforçam tanto a urgência de uma gestão mais capacitada e responsável, quanto a importância de alinhar as práticas organizacionais aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Contudo, as opiniões divergentes em relação à viabilidade e aplicabilidade dos ODS, o que aponta para a necessidade de um debate mais profundo e adaptado às realidades locais. Dessa forma, as organizações devem equilibrar a busca por sustentabilidade com a garantia de sua sobrevivência econômica, promovendo um diálogo contínuo entre valores sociais, ambientais e financeiros, especialmente em contextos de adversidade. A seguir este relatório apresenta as recomendações e indicações de planos de ações, decorrentes da análise integrada dos dados quantitativos e qualitativos do estudo.

4.

RECOMENDAÇÕES

A partir da análise dos dados da pesquisa e também com base nos estudos realizados sobre o tema, são apresentadas algumas recomendações e sugestões de planos de ação que podem auxiliar os gestores em cenários de crises.

Recomendação 1: Planejamento Proativo e Estratégico para Crises Externas

Salienta-se a necessidade de um planejamento organizacional preventivo, bem estruturado e, na medida do possível, buscando articulações com as instituições governamentais para enfrentar crises. As organizações devem desenvolver planos de contingência e políticas de gestão de crises que abordem tanto os impactos imediatos quanto os efeitos prolongados. Além disso, é essencial integrar equipes interdisciplinares para avaliar riscos, gerenciar a comunicação e alinhar os recursos humanos e materiais, garantindo uma resposta rápida e eficaz.

A large, bold, white number '1' is centered within a light blue rounded square, which is set against a dark teal background.

Recomendação 1: Planejamento Proativo e Estratégico para Crises Externas

1

Plano de ação:

- Desenvolver e implementar um Plano de Gestão de Crises, envolvendo simulações periódicas para preparar colaboradores e lideranças para diferentes cenários de emergência. Esse plano deve contemplar ações rápidas de comunicação interna e externa, alinhamento de recursos, articulações interinstitucionais e apoio ao bem-estar dos trabalhadores.
- Mapear fatores críticos de resposta organizacional e estruturar comitês preventivos, mobilizando as pessoas para contribuam proativamente em situações de crise.
- Desenvolver e implementar um Plano de Gestão de Crises com simulações periódicas.
- Realizar um planejamento organizacional preventivo e bem estruturado, desenvolvendo planos de contingência e políticas de gestão de crises.
- Formar equipes interdisciplinares para avaliar riscos, gerenciar a comunicação e alinhar recursos
- Estabelecer articulação com instituições governamentais para o enfrentamento de crises.

Recomendação 2: Gestão Estratégica de Pessoas

A Gestão Estratégica de Pessoas, para além das áreas de Recursos Humanos nas organizações, deve ter clareza do seu papel no desenvolvimento do capital humano e da permanência genuína dos mesmos nas organizações. Para tanto, ir além das práticas tradicionais de RH, fortalecendo políticas de educação corporativa e processos alinhados aos resultados demandados na organização. Assim, a gestão de pessoas precisa ser vista como um componente estratégico, com foco no desenvolvimento humano, na resiliência organizacional e nos resultados sustentáveis. O cuidado com/das as pessoas, especialmente em momentos de crise, é vital para todas as dimensões da saúde organizacional.

A large, stylized number '2' is centered within a light blue rounded square. The square is positioned in the lower-left quadrant of the page, partially overlapping the main text area. The number '2' is a dark teal color, matching the page's background.

Recomendação 2: Gestão Estratégica de Pessoas

2

Plano de ação:

- Fortalecer políticas e práticas voltadas à melhoria da saúde e segurança dos trabalhadores.
- Investir na gestão do clima organizacional.
- Estabelecer ações rápidas de comunicação interna e externa, alinhamento de recursos e apoio ao bem-estar dos trabalhadores.
- Analisar processos de recursos humanos (sobretudo quanto a bem-estar e benefícios), identificando melhorias para maior efetividade e agilidade de resposta em situações de crise.
- Promover educação continuada para líderes e gestores, com foco em inteligência emocional e gestão de crise, de modo a assegurar que as lideranças, com suporte das áreas de RH/Gestão de Pessoas, saibam apoiar suas equipes, administrar conflitos e manter a produtividade, mesmo em momentos de adversidade.
- Implementar programas de desenvolvimento de talentos que garantam o crescimento profissional, além de proporcionar suporte emocional e psicológico, prevenindo o esgotamento e a desmotivação dos colaboradores.

Recomendação 3: Atenção à Saúde Mental no Ambiente de Trabalho e Ações de Prevenção e Bem-Estar Coletivo

Os cuidados com a saúde mental no ambiente de trabalho e além dele, são especialmente necessários durante e após crises. Além de lideranças empáticas e resilientes para gerenciar crises, a implementação de políticas que priorizem a saúde mental dos colaboradores não deve ser limitada ao período pós-crise, mas deve ser contínua e integrada à cultura organizacional. E deve, também, ter ações que contemplem a rede familiar do trabalhador, visto, por exemplo, que o segundo fator apontado como maior repercussão da enchente nas relações de trabalho foi o afastamento de trabalhadores devido as situações com familiares (75,18%). Percentual muito próximo ao primeiro fator de maior repercussão: afastamentos decorrentes de adoecimento psicológicos (78,04%)

3

Recomendação 3: Atenção à Saúde Mental no Ambiente de Trabalho e Ações de Prevenção e Bem-Estar Coletivo

Neste sentido, vale salientar que as empresas, em conjunto com entidades públicas, podem desempenhar um papel fundamental na promoção de ações preventivas que protejam tanto os trabalhadores quanto suas famílias. A exemplo, o incentivo a campanhas de vacinação; programas de acolhimento/grupos voltados ao cuidado e promoção da saúde mental (sobretudo para as pessoas diretamente impactadas pela catástrofe e para profissionais de saúde, segurança e educação) são espaços que as organizações podem e devem contribuir visando a prevenção e o bem-estar coletivo.

3

Recomendação 3: Atenção à Saúde Mental no Ambiente de Trabalho e Ações de Prevenção e Bem-Estar Coletivo

Percebe-se ainda, que a segurança emocional e o fortalecimento dos laços comunitários emergem como pilares fundamentais para lidar com crises como as enchentes no RS em 2024. A criação de uma cultura de apoio mútuo e a implementação de redes comunitárias de suporte não apenas contribuem para a resiliência individual e organizacional, mas também promovem uma resposta integrada e humanizada aos desafios impostos por catástrofes.

3

Recomendação 3: Atenção à Saúde Mental no Ambiente de Trabalho e Ações de Prevenção e Bem-Estar Coletivo

3

Plano de ação:

- Criar e fortalecer programas de saúde mental que ofereçam suporte contínuo aos trabalhadores, como o acesso facilitado a psicólogos e terapeutas, grupos de apoio no ambiente de trabalho e campanhas de conscientização sobre a importância da saúde mental.
- Estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas para oferecer suporte psicológico durante crises, tanto para colaboradores quanto para suas famílias, garantindo uma abordagem holística no cuidado da saúde mental.
- Criar grupos de acolhimento e suporte, especialmente para aqueles diretamente impactados por eventos climáticos ou outras crises, oferecendo uma rede de apoio que inclua cuidados psicológicos e treinamentos em primeiros socorros.
- Promover campanhas de vacinação e de conscientização dentro das organizações, assegurando que os funcionários estejam protegidos contra doenças que possam ser agravadas durante crises.

Recomendação 3: Atenção à Saúde Mental no Ambiente de Trabalho e Ações de Prevenção e Bem-Estar Coletivo

3

Plano de ação:

- Implementar programas de suporte e desenvolvimento para lideranças, com foco em inteligência emocional, gestão de estresse e cuidado com a própria saúde mental, para que líderes possam desempenhar suas funções de forma eficaz e resiliente.
- Criar e fortalecer serviços de suporte psicológico e emocional, incluindo psicólogos in loco e plataformas de atendimento remoto.
- Desenvolver grupos de apoio temáticos para colaboradores e suas famílias, voltados a lidar com crises e traumas.

Recomendação 4: Investimento em Educação Corporativa e Desenvolvimento de Competências

A educação corporativa, bem como o desenvolvimento de competências emergem como pilares para a construção de uma força de trabalho resiliente, capacitada e crítica, especialmente em cenários de crise. A promoção de uma educação de qualidade e de programas que incentivem o pensamento crítico é essencial para preparar profissionais capazes de enfrentar os desafios organizacionais e sociais, contribuindo para o progresso coletivo e a sustentabilidade das organizações.

A large, bold, teal-colored number '4' is centered within a rounded square shape of the same color. The square is positioned in the lower-left quadrant of the page.

Recomendação 4: Investimento em Educação Corporativa e Desenvolvimento de Competências

4

Plano de ação:

- Investir na melhoria da qualidade educacional, desenvolvendo programas internos e externos de capacitação voltados à formação técnica e comportamental dos trabalhadores, de todos os níveis hierárquicos e incorporando temas como gestão de crises, inovação, ESG e saúde mental nos currículos corporativos.
- Desenvolver programas de formação profissional contínua, com trilhas de aprendizado alinhadas às competências organizacionais e às demandas emergentes do mercado, incluindo a preparação para situações de crise.
- Investir continuamente em programas de formação e desenvolvimento de lideranças
- Promover uma educação corporativa que incentive o pensamento crítico, estimule a análise reflexiva, desenvolva a proatividade dos trabalhadores, os capacitando para um protagonismo cidadão, sobretudo em contextos de adversidade.
- Estabelecer parcerias com universidades e centros de pesquisa para promover o intercâmbio de conhecimento e o desenvolvimento de soluções inovadoras, bem como oferecer incentivos para que colaboradores participem de programas educacionais formais, como cursos de graduação e pós-graduação.

Recomendação 5: Sustentabilidade e Governança Integrada

A gestão de crises e a promoção de práticas sustentáveis devem ser responsabilidades compartilhadas entre empresas, governo e outras partes interessadas. A implementação de sistemas de governança eficazes, alinhados a uma abordagem sustentável, é essencial para enfrentar desafios complexos, garantindo a continuidade dos negócios e o impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. Além disso, a articulação entre políticas públicas e práticas corporativas fortalece a capacidade de resposta a crises e promove o desenvolvimento de soluções integradas.

5

Recomendação 5: Sustentabilidade e Governança Integrada

5

Plano de ação:

- Desenvolver e implementar sistemas de governança sustentável: a) criar estruturas que integrem sustentabilidade às práticas organizacionais e às políticas públicas; b) estabelecer mecanismos de monitoramento e avaliação contínua para garantir a eficácia das ações.
- Definir responsabilidades e fortalecer articulação interinstitucional, estabelecendo diretrizes claras sobre o papel de empresas, governo e comunidades na gestão de crises e criando canais de comunicação que facilitem a colaboração entre setores público e privado.
- Desenvolver planos corporativos que complementem e reforcem políticas públicas eficazes na prevenção, mitigação e resposta a crises.
- Incentivar práticas sustentáveis no ambiente de trabalho e na comunidade, realizando iniciativas que promovam a preservação ambiental, eficiência no uso de recursos e redução de impactos ambientais.
- Envolver partes interessadas, engajando colaboradores, comunidades e stakeholders na formulação e implementação de soluções sustentáveis.

Recomendação 5: Sustentabilidade e Governança Integrada

5

Plano de ação:

- Desenvolver e integrar mecanismos de compliance robustos para assegurar que todas as práticas organizacionais estejam em total conformidade com as políticas públicas e regulamentos vigentes.
- Estabelecer sistemas de auditoria e fiscalização eficientes para monitorar continuamente a execução das políticas e ações sustentáveis, garantindo transparência e responsabilidade em todas as operações.
- Promover a educação e conscientização sobre a importância da governança integrada e da sustentabilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As expectativas por suporte organizacional e as percepções sobre a eficácia da liderança em crises emergiram como elementos centrais na forma como os trabalhadores enfrentaram e responderam às adversidades causadas pelas enchentes. Os dados revelaram diferenças significativas entre as prioridades de trabalhadores em diferentes níveis hierárquicos: enquanto os não-líderes destacaram necessidades mais imediatas, como a reconstrução de moradias e a estabilidade no emprego, os líderes concentraram suas preocupações em estratégias de longo prazo voltadas para o fortalecimento da resiliência organizacional e a manutenção da sustentabilidade nas operações. Essa dualidade evidencia a complexidade de gerir crises que afetam tanto as pessoas quanto os sistemas organizacionais.

Fica evidente que os trabalhadores valorizaram competências de empatia, escuta ativa, tomada de decisões baseadas em dados e planejamento estratégico, demonstrando uma expectativa elevada por lideranças que combinem habilidades socioemocionais e estratégicas para enfrentar futuras crises.

Um dos papéis fundamentais dos líderes em crises é reavaliar constantemente suas abordagens, buscando novas maneiras de entender e lidar com os desafios, além de incentivar conflitos construtivos e diversas perspectivas para melhor navegar a crise (Riggio & Newstead, 2023). Este equilíbrio entre supervisão e empoderamento da equipe é essencial, já que crises expõem tanto fraquezas quanto oportunidades de aprendizado que podem fortalecer a organização no longo prazo.

Além disso, a gestão estratégica de pessoas desempenha um papel crítico na resposta organizacional durante crises. Quatro pilares são essenciais para uma gestão eficaz em tempos de crise: a) tomada de decisão estratégica, b) comunicação abrangente, c) foco no bem-estar dos funcionários e d) uma preparação contínua para crises (Abedini et al., 2023).

Isso se conecta diretamente com os princípios de ESG (Environmental, Social, and Governance), já que líderes, organizações, governos e sociedades comprometidos com a sustentabilidade e o impacto social são mais capazes de implementar estratégias que não apenas minimizam os impactos imediatos da crise, mas também promovem práticas responsáveis no longo prazo.

A preparação e agilidade também são essenciais na gestão de crises. Destaca-se a importância de antecipar eventos inesperados e responder de forma proativa, integrando tecnologias avançadas e consciência situacional para a tomada de decisões rápidas, garantindo a sustentabilidade e resiliência das equipes, das organizações e dos sistemas sociais (Farazmand, 2009). Principalmente em contextos de crise, líderes e organizações devem gerir as condições de segurança física e mental de suas equipes (de si mesmo e dos seus pares) ao mesmo tempo que gerenciam conflitos e fornecem suporte logístico e material. Durante as enchentes, líderes e liderados tiveram não apenas que ser resilientes, mas também serem resistentes diante da difícil situação. Um processo muito desafiador, mas com indiscutíveis oportunidades de aprendizagem.

Portanto, diante das adversidades enfrentadas durante as enchentes no Rio Grande do Sul, emerge a oportunidade de repensar práticas organizacionais e estilos de liderança, integrando lições aprendidas para fortalecer a resiliência e a sustentabilidade. O alinhamento entre competências socioemocionais e estratégicas, combinado à adoção de princípios de ESG, aponta para a necessidade de uma abordagem mais integrada e humanizada na gestão de crises. Ao transformar desafios em aprendizados, organizações e lideranças podem não apenas mitigar os impactos de futuras crises, mas também construir um legado de inovação, cuidado e compromisso com o bem-estar coletivo, promovendo uma cultura organizacional preparada para enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais imprevisível.

Referências:

Abedini, N., Fard, M. F., Ardestani, S. B., Alaei, N., & Masuleh, S. A. (2023). Human Resource Governance in Crisis Situations: Strategies for Effective Management. *International Journal of Innovation Management and Organizational Behavior (IJIMOB)*, 3(1), 114-121.

AlShehhi, A. M. A. A., Nasir, B. B. M., Kilani, A., Abuhassna, H., & Awae, F. (2022). The Role of Human Resource Management in the Face of Crises: Performance Measurement Analysis. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(11), 206-223.

Farazmand, A. (2009). Hurricane Katrina, the crisis of leadership, and chaos management: Time for trying the 'surprise management theory in action'. *Public Organization Review*, 9, 399-412.

Nunes, A. K. (2020). Gestão de crise e gestão pública: Reflexões no cenário da Covid-19 no Brasil. In *Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação – Intercom, Anais, 43º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação*. Salvador, BA: Intercom.

Riggio, R. E., & Newstead, T. (2023). Crisis leadership. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 10, 201–224. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-020420-103200>

CONTATO:

Patrícia Martins Fagundes Cabral

patriciamf@unisinós.br

<http://lattes.cnpq.br/7731529054849431>

José Carlos da Silva Freitas Junior

josecf@unisinós.br

<http://lattes.cnpq.br/9070894806445071>

Fernando Santini de Oliveira

fosantini@unisinós.br

<http://lattes.cnpq.br/5561111957141119>

Jubin Yoo

j.ericayoo@gmail.com

<http://lattes.cnpq.br/0248398171762086>

Anna Carolina Sehl Ferreira

acsf20022010@gmail.com

<http://lattes.cnpq.br/7541177672429314>

Luiz Sérgio Chisté Fogaça

lscfogaça@gmail.com

<http://lattes.cnpq.br/6141905108106174>

Pietra Braum

braunpietra@edu.unisinós.br

<https://lattes.cnpq.br/5086538452395399>

<https://www.linkedin.com/groups/13783068/>

[gp.lideranca_gestaopessoas](https://www.instagram.com/gp.lideranca_gestaopessoas/)

<https://www.youtube.com/channel/UCcusua9hoN0zhEjN1bexF0g>